

Quantification du changement du Carbone Organique dans les Forêts Équatoriales d'Afrique : Couplage de la Télédétection vs Données au sol

M. ILOGA. Silas S¹, OJUKU TIAFACK², MVOGO MOTO F³, WANDJI Chancelier⁴

¹Ingénieur en géomatique, consultant SIG et télédétection, ²Professeur des Universités, UY1, ³Ingénieur en géomatique, environnementaliste, ⁴Docteur en géographie, Consultant SIG et télédétection.

Département de géographie Université de Yaoundé 1 Cameroun ; Association I LOVE GEOMATICS Yaoundé Cameroun

Résumé

La quantification du carbone organique des sols (COS) dans les écosystèmes forestiers revêt une importance cruciale pour la compréhension des cycles biogéochimiques, la lutte contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité. Dans cette étude, nous avons utilisé une approche intégrée combinant des données de télédétection et des mesures au sol pour évaluer les changements du COS dans la forêt équatoriale d'Afrique. Nous avons mis un accent particulier sur l'utilisation des logiciels de Systèmes d'Information Géographique (SIG), tels que QGIS et Erdas Imagine, pour l'analyse spatiale des données. Les résultats ont révélé des variations significatives du COS dans différents types de couverture terrestre, mettant en évidence l'importance de l'intégration de ces outils logiciels pour une évaluation précise.

Mots clés : Carbone organique des sols (COS), biodiversité, changement climatique

Abstract:

The quantification of soil organic carbon (SOC) in forest ecosystems is of crucial importance for understanding biogeochemical cycles, combating climate change, and conserving biodiversity. In this study, we employed an integrated approach that combines remote sensing data and ground measurements to assess SOC changes in the equatorial forests of Africa. We placed particular emphasis on the use of Geographical Information System (GIS) software, such as QGIS and Erdas Imagine, for spatial data analysis. The results revealed significant variations in SOC across different land cover types, underscoring the importance of integrating these software tools for accurate assessment.

Key words: soil organic carbon (SOC), biodiversity, climate change

Introduction

Les forêts équatoriales d'Afrique sont parmi les écosystèmes les plus riches en biodiversité et jouent un rôle crucial dans le stockage du carbone organique des sols. La quantification du COS dans ces forêts est essentielle pour surveiller les tendances de la dégradation des sols et évaluer l'impact de projets de développement tels que le projet Grand Inga (Grand Inga, n.d.). Cette étude vise à quantifier les changements du COS dans la forêt équatoriale d'Afrique en utilisant une approche intégrée qui combine des données de télédétection, des mesures au sol et l'analyse spatiale à l'aide des logiciels QGIS (QGIS Development Team, 2021) et Erdas Imagine (Hexagon Geospatial, 2021).

I- Matériels et Méthodes

1. Acquisition de Données

Nous avons utilisé des données de télédétection provenant de satellites pour évaluer la couverture terrestre et estimer le COS. Les données de couverture terrestre ont été traitées à l'aide de QGIS, un logiciel SIG open source, pour classer les zones en six catégories principales : zones boisées, prairies, terres cultivées, zones humides, zones artificielles et autres terres (Mayaux et al., 2004).

Les mesures du COS ont été collectées sur le terrain dans des échantillons de sol, couvrant différentes régions de la forêt équatoriale. Les données au sol ont été géoréférencées et analysées à l'aide du logiciel Erdas Imagine pour estimer les variations du COS (DeFries et al., 2002).

2. Sources de Données

- **Données de Télédétection** : Les images satellitaires et les données de télédétection ont été utilisées pour obtenir des informations sur la couverture terrestre, la végétation, et d'autres paramètres environnementaux sur de vastes étendues de territoire. Ces données permettent de surveiller les changements de couverture terrestre sur de grandes échelles.

- **Données au Sol** : Des échantillons de sol ont été collectés sur le terrain pour mesurer les concentrations de COS. Ces données au sol fournissent des informations précises sur la quantité de COS présente dans les sols.

3. Analyse Intégrée

L'analyse des données de télédétection et des données au sol a été intégrée pour quantifier les changements du COS. Cette approche combine les avantages de la surveillance à grande échelle de la télédétection avec la précision des données au sol. Les étapes de l'analyse comprennent :

- **Extraction de la Couverture Terrestre** : À partir des données de télédétection, la couverture terrestre a été extraite et classifiée en types, notamment les zones boisées, les prairies, les terres cultivées, les zones humides, les zones artificielles et autres terres.

- **Estimation du COS par Type de Couverture Terrestre** : Les concentrations de COS ont été estimées pour chaque type de couverture terrestre à partir des données au sol. Ces estimations ont été spatialement extrapolées en utilisant les données de télédétection.

- **Calcul du Changement du COS** : Le changement du COS a été calculé en soustrayant les estimations de COS de la période de référence des estimations de COS de la période cible.

- **Calcul du Pourcentage de Changement** : Le pourcentage de changement du COS a été calculé pour tenir compte des variations de la taille des zones terrestres.

4. Résultats et Discussions

- Changements du COS par Type de Couverture Terrestre

Les résultats montrent des variations significatives du COS dans différents types de couverture terrestre, mettant en évidence l'importance des données intégrées de télédétection et au sol. Les principales conclusions comprennent :

- Les zones boisées ont connu une augmentation minimale du COS, avec un changement de 22095689,89 tonnes (augmentation de 0,09 %). Cette augmentation limitée du COS peut être attribuée à la gestion forestière durable dans certaines régions (figure 1), bien que la déforestation continue de menacer ces écosystèmes comme c'est le cas en Angola.

Figure 1: Productivité des terres

- Les prairies ont montré une diminution notable du COS, avec un changement de -74 651 838,17 tonnes (diminution de 4,16 %). La conversion des prairies en terres cultivées et l'utilisation intensive des sols pour l'agriculture ont contribué à cette perte de COS.
- Les terres cultivées ont connu une augmentation du COS, avec un changement de 37 979 364,33 tonnes (augmentation de 1,22 %). Cela peut s'expliquer en partie par l'adoption de pratiques agricoles durables, telles que la gestion de la matière organique du sol (figure2).

Figure 2: Evolution du carbone organique des sols (2001-2020)

- Les zones humides ont affiché une légère augmentation du COS, avec un changement de 13 138 741,76 tonnes (augmentation de 0,48 %). Les efforts de conservation des zones

humides ont probablement contribué à cette tendance positive.

- Les zones artificielles ont montré une augmentation substantielle du COS, avec un changement de 18 929 989,83 tonnes (augmentation de 118,76 %). Cette augmentation est principalement due à l'urbanisation croissante, qui peut entraîner la séquestration de COS dans les sols des zones urbaines.
- Les autres terres ont également connu une augmentation du COS, avec un changement de 74 836,40 tonnes (augmentation de 1,77 %), suggérant que certaines pratiques de gestion ont été efficaces pour préserver la matière organique du sol.

- Transitions des Types de Couverture Terrestre

Les pourcentages de changement du COS pour différentes transitions de types de couverture terrestre révèlent des schémas dynamiques, soulignant l'importance de l'intégration des données (figure 3) :

Figure 3: Changement de l'occupation du sol par classe de couverture

- Les zones boisées qui passent aux terres cultivées ont connu une diminution du COS (-9,81 %). Cette transition est souvent le résultat de la déforestation (figure 4), qui diminue la quantité de matière organique du sol.

Figure 4: Dégradation des terres

- Les prairies qui passent aux terres cultivées ont également montré une diminution du COS (-9,42 %), principalement due à la conversion des terres en cultures intensives.

- Les terres cultivées qui passent aux zones humides ont connu une augmentation significative du COS (28,97 %). Cela peut résulter de pratiques agricoles moins intensives et de la conservation des zones humides.

- Les zones humides qui passent aux zones artificielles ont montré une diminution du COS (-36,83 %), principalement due à l'urbanisation.

- Les zones artificielles ont affiché une augmentation du COS lorsqu'elles sont devenues des zones humides (225,98 %). Cette augmentation est le résultat de la création de bassins et de plans d'eau artificiels.

Figure 5: Changement de l'occupation du sol par classe de couverture

- Les autres terres ont connu une augmentation du COS lorsqu'elles sont devenues des terres cultivées (15,33 %), indiquant une gestion plus respectueuse de la matière organique du sol.

- Interprétation des Causes des Changements Observés

Les changements observés du COS dans les différentes couvertures terrestres peuvent être attribués à plusieurs facteurs, notamment la déforestation, les pratiques agricoles, la gestion des zones humides et l'urbanisation. La déforestation, en particulier, constitue l'une des principales causes de la diminution du COS dans les zones boisées, car elle entraîne la perte de matière organique du sol due à l'abattage des arbres et à la conversion des terres en zones agricoles ou urbaines comme la montre la figure 4. Les transitions vers des terres cultivées peuvent être influencées par des pratiques agricoles telles que le labourage intensif, la monoculture et l'utilisation d'engrais chimiques, qui peuvent affecter négativement la quantité de COS stockée dans les sols. La conservation des zones humides et la gestion durable des terres sont essentielles pour atténuer la dégradation des sols et préserver le COS dans ces écosystèmes critiques.

- Tendances de la Dégradation des Sols

Si les tendances actuelles se maintiennent, il est probable que les prairies et les zones humides continueront de perdre du COS, ce qui entraînera une diminution de la fertilité des sols. En revanche, les zones artificielles connaîtront probablement une augmentation du COS en raison de l'urbanisation croissante, mais il est essentiel de noter que cette augmentation pourrait ne pas compenser les pertes dans d'autres types de couverture terrestre (figure 6).

Figure 6: Estimation en 2050 (km²)

La gestion durable des terres, la préservation des écosystèmes forestiers et la promotion des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement sont essentielles pour atténuer la dégradation des sols et garantir la durabilité des ressources en carbone organique des sols.

- Impact Prévu du Projet Grand Inga

Les changements attendus dus au projet Grand Inga doivent être pris en compte dans les futures évaluations. L'impact de ce projet sur les forêts équatoriales d'Afrique peut varier en fonction de la planification et de la mise en œuvre.

Figure 7: Corridor d'impact du projet Grand Inga, Source : Capture d'écran du site gouvernemental congolais sur le développement du Grand Inga. (DR)

Cependant, il est essentiel de surveiller de près les conséquences potentielles sur les sols et le COS, en mettant l'accent sur la gestion durable des terres pour minimiser les impacts négatifs.

Recommandations

Sur la base de cette étude, les recommandations suivantes sont formulées :

1. Renforcer la surveillance continue du COS dans les forêts équatoriales d'Afrique en

intégrant des données de télédétection et au sol pour une évaluation plus précise des tendances.

2. Mettre en œuvre des pratiques de gestion durable des terres pour préserver la fertilité des sols, en mettant particulièrement l'accent sur les prairies et les zones humides.

3. Intégrer les changements prévus dus au projet Grand Inga dans les futures évaluations de la dynamique du COS, en tenant compte de ses impacts potentiels sur les forêts et les sols.

4. Encourager la recherche et l'innovation dans le domaine de la conservation des écosystèmes forestiers pour atténuer la dégradation des sols et contribuer à la lutte contre le changement climatique.

La mise en œuvre de ces recommandations est essentielle pour préserver les écosystèmes forestiers d'Afrique équatoriale et garantir la durabilité des ressources en carbone organique des sols.

Bibliographie

1. Grand Inga. (n.d.). Projet Grand Inga. [Jacquemot, P. (2017). En République démocratique du Congo, Inga, le plus grand barrage hydroélectrique du monde, encore à l'état de projet. *Afrique contemporaine*, <https://doi.org/10.3917/afco.261.0252>]
2. Hexagon Geospatial. (2021). Erdas Imagine. [ERDAS IMAGINE – Remote Sensing | Hexagon]
3. QGIS Development Team. (2021). QGIS Geographic Information System. [<https://www.qgis.org/fr/site/>]
4. DeFries, R. S., Houghton, R. A., Hansen, M. C., Field, C. B., Skole, D., & Townshend, J. (2002). Carbon emissions from tropical deforestation and regrowth based on satellite observations for the 1980s and 1990s. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(22), 14256-14261.
5. Luysaert, S., Jammot, M., Stoy, P. C., Estel, S., Pongratz, J., Ceschia, E., ... & Churkina, G. (2014). Land management and land-cover change have impacts of similar magnitude on surface temperature. *Nature Climate Change*, 4(5), 389-393.
6. Mayaux, P., Holmgren, P., Achard, F., Eva, H., Stibig, H. J., & Branthomme, A. (2004). Tropical forest cover change in the 1990s and options for future monitoring.

Philosophical Transactions of the Royal Society B:
Biological Sciences, 359

1443), 331-343.